

30-AUGUST, 2024-YIL

ҚУРЫЛЫСЛАРДА ХАМ ПУКАРЛАР ТУРАК ЖАЙЛАРЫНДА ӨРТ
ҚӘҰИПСИЗЛИГИ ҚАҒЫЙДАЛАРЫНА ӘМЕЛ ҚЫЛАЙЫҚ

Д.Машарипов

Шымбай районы Айрықша жағдайлар бөлімі аға инспекторы лейтенант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13497241>

Аннотация. Бул мақалада қурылыстарда хам пукарлар турак жайларында өрт қәуипсизлиги қағыйдаларына әмел қылыу қағыйдалары, Шымбай район аймағында қурылыс имаратларында хәм басқада имаратларда өрттиң алдын алыу илажларын ҳаққында сөз етилген.

Гилм сөзлер: қурылыс имаратлары, өрт, үгит нәсият, итибарсызлық, пукаралар.

LET'S FOLLOW THE RULES OF FIRE SAFETY IN BUILDINGS AND RESIDENTIAL
AREAS

Abstract. This article describes the rules of fire prevention in buildings and residential areas, fire prevention options in construction buildings in Shimboy district.

Key words: construction buildings, fire, propaganda, negligence, citizens

СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИЯХ И
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

Аннотация. В данной статье описаны правила пожарной безопасности в зданиях и жилых помещениях, варианты пожарной безопасности при строительстве зданий в Шимбойском районе.

Ключевые слова: строительство зданий, пожар, пропаганда, халатность, граждане.

Шымбай район аймағында қурылыс имаратларында хәм басқада имаратларда өрттиң алдын алыу илажларын күшейтириу үгит нәсият жұмысларын алып барыу, рейдлер шөлкемлестириу соның менен бир қатарда аўыл пукаралар жыйынлары хәмде, мөкан пукаралар жыйынларда ушрасыулар өткизиу менен бирге өртке алып келиуши затлардың алдын алыу бойынша түсиндириу жұмыслары алып барыу болып табылады. Шымбай районлық мәмлекетлик өртти қадағалау инспекторлары тәрәпинен район аймағында бир қанша түсиндириу хәм үгит нәсият жұмысларын алып барыуына қарамастан айрым

30-AVGUST, 2024-YIL

7. Купратая А. В. Понятие и виды коррупционных правонарушений // Актуальные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 12. С.133.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

30-AVGUST, 2024-YIL

